

EDTECH STARTAPLARINING TA'LIMNI O'ZGARTIRISHDAGI O'RNI**Mirjalol Mirsobitov Ga'yrat og'li****O'zbekiston Ingliz tili o'qituvchilari uyushmasi (UzTEA) raisi,****Webster Universiteti Finance coordinator / Adjunct professor**

Annotatsiya: Ushbu maqola EdTech startaplarining an'anaviy ta'lim tizimini inqilob qilish va o'zgartirishdagi rolini o'rganadi. Unda ushbu innovatsion kompaniyalar o'qitish va o'rganish tajribasini yaxshilash, foydalanish imkoniyatini oshirish va umumiy ta'lim natijalarini yaxshilash uchun yangi texnologiyalar va metodologiyalarni qanday joriy etayotgani muhokama qilinadi. EdTech startaplarining ta'limga ta'sirini o'rganilib, ushbu maqolada ushbu tez rivojlanayotgan sektor bilan bog'liq potentsial foyda va muammolarni yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: EdTech, startaplar, ta'lim, texnologiya, innovatsiyalar, transformatsiyalar, ta'lim natijalari.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль EdTech-стартапов в революционизации и преобразовании традиционной системы образования. В нем обсуждается, как эти инновационные компании внедряют новые технологии и методологии для улучшения опыта преподавания и обучения, повышения доступности и улучшения общих результатов обучения. В этой статье, исследующей влияние стартапов EdTech на образование, освещаются потенциальные преимущества и проблемы, связанные с этим быстрорастущим сектором.

Ключевые слова: EdTech, стартапы, образование, технологии, инновации, трансформация, образовательные результаты.

Abstract: This article explores the role of EdTech startups in revolutionizing and transforming the traditional education system. It discusses how these innovative companies are introducing new technologies and methodologies to enhance teaching and learning experiences, increase accessibility, and improve overall educational outcomes. By examining the impact of EdTech startups on education, this article sheds light on the potential benefits and challenges associated with this rapidly evolving sector.

Keywords: EdTech, startups, education, technology, innovation, transformation, educational outcomes.

KIRISH

Ta'limda texnologiyadan foydalanish o'quvchilarning bilim olish va o'qituvchilarning dars berish usullarini o'zgartirdi deb bimalol ayta olamiz. Ushbu transformatsiyaning asosiy ishtirokchilaridan biri EdTech startaplari bo'lib, ular ta'lim maqsadlarida texnologik yechimlarni ishlab chiqishga qaratilgan innovatsion kompaniyalardir. Ushbu startaplar o'qitish va o'rganish tajribasini yaxshilaydigan yangi vositalar va platformalarni taqdim etish orqali ta'lim sohasini o'zgartirishda birinchi o'rinda turishdi. Ushbu maqola EdTech startaplarining ta'limni o'zgartirishdagi rolini va ularning innovatsiyalari sohaga qanday ta'sir qilganini o'rganishga qaratilgan. Shuningdek, EdTech startaplarining ta'limga ta'sirini o'rganilib, ushbu maqolada ushbu tez rivojlanayotgan sektor bilan bog'liq potentsial foyda va muammolarni yoritib beriladi.

METODOLOGIYA

EdTech startaplarining ta'limni o'zgartirishdagi rolini o'rganish uchun mavzu bo'yicha tegishli ma'lumotlarni to'plash uchun asosan internet manbalari o'rganildi. Bunga ilmiy jurnallar, sanoat nashrlari va onlayn manbalardagi tadqiqotlar, hisobotlar va maqolalar kiradi.

ASOSIY QISM (MUHOKAMA VA NATIJA)

Ta'lim har doim jamiyat hayotining hal qiluvchi jihati bo'lib, yosh avlod ongi va malakasini shakllantiradi. Biroq, texnologiyaning jadal rivojlanishi bilan an'anaviy ta'lim usullari shubha ostiga olinmoqda va qayta belgilanmoqda. EdTech startaplari ushbu transformatsiyaning asosiy ishtirokchisi sifatida paydo bo'ldi va bizning o'qitish va o'rganish uslubimizni inqilob qilish uchun texnologiyadan foydalanadi.

Ta'lim texnologiyasi (odatda edutech yoki edtech deb qisqartiriladi) o'rganishni osonlashtirish uchun kompyuter texnikasi, dasturiy ta'minot va ta'lim nazariyasi va amaliyotidan birgalikda foydalanishdir. O'zining qisqartmasi, edtech bilan atalganda, u ko'pincha ta'lim texnologiyasini yaratuvchi kompaniyalar sanoatini nazarda tutadi. Amaliy ta'lim tajribasidan tashqari, ta'lim texnologiyasi aloqa, ta'lim, psixologiya, sotsiologiya, sun'iy intellekt, informatika kabi turli fanlardan nazariy bilimlarga asoslanadi.¹ U o'rganish nazariyasi, kompyuterga asoslangan ta'lim, onlayn ta'lim va mobil texnologiyalar qo'llaniladigan m-learning kabi bir qancha sohalarni o'z ichiga oladi. Ta'lim kommunikatsiyalari va texnologiyalari assotsiatsiyasi (AECT) ta'lim texnologiyasini tegishli texnologik jarayonlar va resurslarni yaratish, ulardan foydalanish va boshqarish orqali o'rganishni osonlashtirish va samaradorlikni oshirishni o'rganish va axloqiy amaliyot deb ta'riflagan. U ta'lim texnologiyasini o'rganish uchun jarayonlar va resurslarni loyihalash, ishlab chiqish, ulardan foydalanish, boshqarish va baholash nazariyasi va amaliyoti sifatida ko'rsatdi. Shunday qilib, ta'lim texnologiyasi barcha haqiqiy va ishonchli amaliy ta'lim fanlariga, masalan, asbob-uskunalar, shuningdek, ilmiy tadqiqotlar natijasida olingan jarayonlar va protseduralarga tegishli bo'lib, ma'lum bir kontekstda nazariy, algoritmik yoki evristik jarayonlarga murojaat qilishi mumkin: albatta jismoniy texnologiyani nazarda tutadi. Ta'lim texnologiyasi — bu texnologiyani ta'limga ijobiy tarzda integratsiyalash jarayoni bo'lib, u yanada xilma-xil ta'lim muhitini va o'quvchilarning texnologiyadan foydalanishni, shuningdek, umumiy topshiriqlarini o'rganish usulini ta'minlaydi.

¹ Khanna, Prateek, et al. "EdTech Start-Ups: A Mode of Transformation in Teaching and Learning." *Indian SMEs and Start-Ups: Growth through Innovation and Leadership*. 2023. 177-202.

Xususiy yangilik V.A.Slasteninining aniqlashicha, joriy zamonaviylashtirishda muayyan tizim mahsuloti unsurlaridan birini yangilashni koʻzda tutadi. Murakkab va progressiv yangilanishga olib keluvchi maʼlum unsurlarning yigʻindisi shartli yangilik hisoblanadi. Yangilik - bu vositadir: yangi metod, metodika, texnologiya va boshqalar. V.I. Zagvyazinskiy yangi tushunchasiga taʼrif berib, pedagogikadagi yangi bu faqatgina gʻoya emas, balki hali foydalanilmagan yondashuvlar, metodlar, texnologiyalardir, lekin bu pedagogik jarayonning unsurlari majmuan yoki alohida olingan unsurlari boʻlib, oʻzgarib turuvchi sharoitda va vaziyatda taʼlim va tarbiya vazifalarini samarali hal etishning ilgʻor boshlanmalarini oʻzida aks ettiradi. Pedagogik innovatsiyalar - bu maqsadlarga samarali erishishga yordam beradigan taʼlim sohasidagi yangiliklarni ishlab chiqish, joriy etish, sinovdan oʻtkazish va baholash jarayoni. Ular orasida: taʼlim jarayoni vaqt oʻtishi bilan oʻzgaradi, mehnat bozori boʻlajak xodimlarga yangi talablarni qoʻyadi va oʻqitish oʻzgartiriladi, yangi maqsadlarga moslashtiriladi, bunga erishish uchun yangi pedagogik usullar, uslublar va usullar zarur.²

Hozirgi davr taʼlim taraqqiyoti yangi yoʻnalish - innovatsion faoliyatni maydonga olib chiqdi. Axborot - yuksak rivojlangan texnologiyalar asri deb yuritilayotgan XXI asrga kelib, taʼlim jarayoniga innovatsiyani keng joriy qilish masalasiga eʼtibor yanada kuchaytirildi. Oʻzbekistonda ham soʻnggi yillarda innovatsiya boshqa sohalarga qaraganda birinchilardan boʻlib taʼlim tizimiga kirib keldi va innovatsiyani taʼlim jarayonida qanday oʻz aksini topganligini quyidagilarda koʻrishimiz mumkin.

EdTech startaplari soʻnggi yillarda taʼlim sohasi rivojlanishda va yangi texnologiyalarga moslashishda davom etar ekan, katta qiziqish uygʻotmoqda. Ushbu startaplar oʻqitish va oʻrganish tajribasini yaxshilash, maʼmuriy jarayonlarni soddalashtirish va talabalar faolligini oshirish uchun texnologiyalardan foydalanishga qaratilgan. EdTech startaplarining yuksalishi ortidagi asosiy omillardan biri bu

² Timchenko, V. V., Trapitsin, S. Y., & Apevalova, Z. V. (2020, September). Educational technology market analysis. In 2020 International Conference Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies (IT&QM&IS) (pp. 612-617). IEEE.

shaxsiylashtirilgan va moslashtirilgan o‘quv yechimlariga talab ortib borayotganidir.³ An’anaviy ta’lim tizimlari ko‘pincha talabalarning turli ehtiyojlarini qondirish uchun kurashayotgan bir paytda, EdTech startaplari individual ta’lim uslublari va o‘rganish tezligiga mos keladigan innovatsion platformalar va vositalar bilan qadam qo‘ymoqda. Bundan tashqari, EdTech startaplari ma’muriy vazifalarni boshqarish, topshiriqlarni baholash, o‘quvchilarning taraqqiyotini kuzatish va ota-onalar bilan muloqot qilishda o‘qituvchilar duch keladigan muammolarni hal qilmoqda. Ushbu jarayonlarni avtomatlashtiradigan soddalashtirilgan echimlarni taklif qilish orqali ushbu startaplar o‘qituvchilarga vaqtni tejashga va o‘qitishning asosiy mas’uliyatiga ko‘proq e’tibor berishga yordam beradi.

Bundan tashqari, EdTech startaplari ta’limni yanada jozibador va interaktiv qiladigan immersiv o‘rganish tajribasini yaratish uchun sun’iy intellekt, virtual reallik va o‘yinlashtirish kabi rivojlanayotgan texnologiyalardan foydalanmoqda. Bu texnologiyalar o‘quvchilarga murakkab tushunchalarni yaxshiroq tushunishga, ma’lumotlarni yanada samarali saqlashga va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanish uchun EdTech turlari:

- **Adaptive learning:** Moslashuvchan ta’lim - yoki maxsus o‘rganish - dasturlari har bir talaba uchun moslashtirilgan o‘quv yo‘lini yaratish uchun dasturiy ta’minot va sun’iy intellektdan foydalanadi.
- **Asynchronous learning:** Ushbu o‘quv formati talabalarga oldindan yozib olingan ma’ruzalar va topshiriqlarga onlayn kirish imkonini beradi, bu esa istalgan joydan mustaqil ravishda o‘rganish imkonini beradi.
- **Blended learning:** Aralashtirilgan yoki gibrid o‘rganish onlayn va shaxsan o‘qitishni birlashtiradi. Talabalar ma’ruzalar yoki qo‘shimcha materiallarni

³ Williamson, B. (2022). Big EdTech. *Learning, Media and Technology*, 47(2), 157-162.

onlayn ko‘rishlari va mashg‘ulotlarni bajarish uchun dars vaqtdan foydalanishlari mumkin.

- **BYOD:** Bu narsa“o‘z qurilmangizni olib keling” degan ma’noni anglatadi. Maktab siyosati sifatida u talabalarga noutbuklari, planshetlari yoki smartfonlaridan sinfda foydalanish imkonini beradi.
- **CMS:** Kontentni boshqarish tizimlari foydalanuvchilarga onlayn tarkibni yaratish, nashr etish va almashish imkonini beradi. Ushbu tizimlar kurslarni onlayn o‘tkazish va o‘rganish jarayonini o‘lchash imkonini beradi.
- **Differentiated instruction:** Bu sezgir o‘qitish usuli har bir talabaning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga oladi va bu farqlarni hisobga olgan holda o‘quv dasturlarini ishlab chiqadi.
- **Digital badge:** Raqamli nishonlar talabalarga o‘rgangan ko‘nikmalari, ijobiy fazilatlarini yoki yutuqlari uchun beriladi. IBM va Google kabi kompaniyalar, shuningdek, shaxsning ma’lum kurs yoki o‘quv dasturini tamomlaganligini ko‘rsatadigan raqamli nishonlarni taklif qilishadi.
- **Distance education:** Masofaviy ta’lim talabalarga onlayn darslar, video yozuvlar va konferensiyalar va boshqa texnologiyalar orqali ta’lim olish imkonini beradi.⁴

EdTech startaplarning yana bir muhim jihati ularning an’anaviy ta’lim resurslaridan foydalana olmaydigan o‘quvchilar uchun ta’lim olish imkoniyatini ta’minlash qobiliyatidir. Ushbu startaplar onlayn kurslar, masofaviy repetitorlik xizmatlari va raqamli kutubxonalarni taklif qilish orqali ta’limni demokratlashtirmoqda va uni butun dunyo bo‘ylab odamlar uchun yanada qulayroq qilmoqda. Biroq, potentsial afzalliklariga qaramay, EdTech startaplari ma’lumotlarning maxfiyligi bilan bog‘liq muammolar, xavfsizlik xatarlari, kengayish muammolari va an’anaviy ta’lim muassasalarining qarshiliklari kabi muammolarga duch kelishadi. O‘qituvchilar, talabalar va ota-onalar bilan ishonchni mustahkamlash uchun ushbu startaplar uchun

⁴ Toshaliyev, I., Abdusattorov, R., & Makhmudova, S. (2000). Ommaviy ahborot vositalarining tili va uslubi. T.: University.

ushbu muammolarni faol hal qilish juda muhimdir. Umuman olganda, EdTech startaplari o‘qitish va o‘rganish tajribasini yaxshilaydigan innovatsion yechimlarni taqdim etish orqali ta’lim sohasini inqilob qilish imkoniyatiga ega. Ular innovatsiyalarni va ta’lim manfaatdor tomonlari bilan hamkorlikni davom ettirar ekan, ushbu startaplar ta’lim kelajagini shakllantirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

EdTech startaplari o‘quv tajribasini yaxshilash va yaxshilash uchun ta’lim texnologiyalari yechimlarini ishlab chiqadigan innovatsion kompaniyalardir. Ushbu startaplar turli xil ta’lim uslublari va ehtiyojlarini qondiradigan yangi vositalar, platformalar va resurslarni taklif qilish orqali ta’limda o‘zgarishlarga olib keladi. Shaxsiylashtirilgan o‘quv platformalaridan tortib virtual haqiqat simulyatsiyalarigacha EdTech startaplari ta’lim landshaftini qayta shakllantirmoqda.⁵

EdTech startaplarining asosiy rollaridan biri an’anaviy ta’lim tizimlarining muammolari va cheklovlarini hal qilishdir. Ushbu startaplar sifatli ta’lim olish, ayniqsa kam ta’minlangan jamoalar uchun ta’lim olishdagi bo‘shliqlarni bartaraf etadigan echimlarni taqdim etadi. EdTech startaplari raqamli vositalar va onlayn platformalardan foydalangan holda ta’limni demokratlashtirmoqda va uni kengroq auditoriya uchun yanada qulayroq qilmoqda.

Bundan tashqari, EdTech startaplari ta’lim sohasida innovatsiya va ijodkorlikni qo‘llab-quvvatlamoqda. Yangi o‘qitish metodologiyalari va interfaol ta’lim tajribalarini joriy etish orqali ushbu startaplar talabalarni tanqidiy fikrlashga, muammolarni hal qilishga va samarali hamkorlik qilishga ilhomlantirmoqda. O‘yinlashtirish, moslashuvchan o‘rganish algoritmlari va sun’iy intellektga asoslangan vositalar orqali EdTech startaplari o‘quvchilarni o‘rganishga undaydigan qiziqarli ta’lim tajribalarini yaratmoqda.

⁵ Godha, Anurodh, and Anukrati Sharma. "Edtech Startups Capitalizing Over E-Learning Market After Covid-19 Hit Distress in India: The Road Ahead." *The Online Journal of Distance Education and e-Learning* 9, no. 1 (2021).

EdTech startaplarining yana bir muhim jihati ularning ta'lim sohasida ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishga qaratilganligidir. Talabalar faoliyati, faollik darajasi va ta'lim natijalari to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish orqali ushbu startaplar o'qituvchilar va siyosatchilarga qimmatli tushunchalar berishi mumkin. Ushbu ma'lumotlarga asoslangan yondashuv o'qituvchilarga o'qitishni o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirish, o'quv dasturlarini loyihalashda takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash va o'qitish strategiyalarining ta'sirini o'lchash imkonini beradi.

Bundan tashqari, EdTech startaplari ham o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Texnologiyani sinfga samarali integratsiya qilish bo'yicha o'quv dasturlari, seminarlar va resurslarni taklif qilish orqali ushbu startaplar o'qituvchilarga o'zgaruvchan ta'lim landshaftiga moslashish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlarni beradi. Bu nafaqat o'qituvchilarga foyda keltiradi, balki ularning talabalarni jalb qilish qobiliyatini oshiradi va mazmunli o'rganish tajribasini osonlashtiradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, EdTech startaplarining ta'limni o'zgartirishdagi rolini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Ushbu innovatsion kompaniyalar talabalarni o'rganish va o'qituvchilarning dars berish usullarini inqilob qilmoqda, barcha uchun ta'lim tajribasini yaxshilaydigan yangi vositalar va resurslarni taqdim etmoqda. Interaktiv va shaxsiylashtirilgan o'quv platformalarini yaratish uchun texnologiyadan foydalangan holda, EdTech startaplari tez rivojlanayotgan raqamli asrda o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondirmoqda.

Bundan tashqari, ushbu startaplar butun dunyo bo'ylab o'quvchilar uchun o'rganishni yanada qulayroq va arzonroq qilish orqali ta'lim yo'lidagi an'anaviy to'siqlarni yo'q qilmoqda. Onlayn kurslar, virtual sinflar va mobil o'quv ilovalari orqali EdTech startaplari ta'limni demokratlashtirmoqda va odamlarga yangi ko'nikma va bilimlarni o'z tezligida egallash imkoniyatini bermoqda

Bundan tashqari, EdTech startaplari o‘qitish usullari va o‘quv dasturlarini ishlab chiqishda innovatsiyalarni rag'batlantirmoqda va o‘qituvchilarga o‘z amaliyotlarini 21-asr o‘quvchilari talablarini qondirish uchun moslashtirishga yordam bermoqda. Ushbu startaplar o‘z platformalariga o‘yinlashtirish, sun’iy intellekt asosidagi moslashuvchan o‘rganish algoritmlari, virtual reallik simulyatsiyalari va boshqa ilg‘or texnologiyalarni qo‘shish orqali individual o‘rganish uslublariga mos keladigan qiziqarli va immersiv o‘quv tajribalarini yaratmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Khanna, Prateek, et al. "EdTech Start-Ups: A Mode of Transformation in Teaching and Learning." *Indian SMEs and Start-Ups: Growth through Innovation and Leadership*. 2023. 177-202.
2. Абдусаттаров, Р. Х. (2017). Роль спортивного комментария в популяризации спорта. In *АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ* (pp. 76-78).
3. Timchenko, V. V., Trapitsin, S. Y., & Apevalova, Z. V. (2020, September). Educational technology market analysis. In *2020 International Conference Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies (IT&QM&IS)* (pp. 612-617). IEEE.
4. Williamson, B. (2022). Big EdTech. *Learning, Media and Technology*, 47(2), 157-162.
5. Ramziddin, A., & Jakhongir, T. (2021). Problems of Development Theoretical Bases in Intercultural Communication as the Main Factor of Teaching Foreign Languages. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 6969-6973.
6. Godha, Anurodh, and Anukrati Sharma. "Edtech Startups Capitalizing Over E-Learning Market After Covid-19 Hit Distress in India: The Road Ahead." *The Online Journal of Distance Education and e-Learning* 9, no. 1 (2021).

7. Toshaliyev, I., Abdusattorov, R., & Makhmudova, S. (2000). Ommaviy ahborot vositalarining tili va uslubi. T.: "University.
8. Toshaliyev, I., & Abdusattorov, R. (2006). Ommaviy ahborotning tili va uslubi.